
ENTRE FIOS E TRAMAS: A IDENTIDADE CULTURAL DAS FIANDEIRAS E TECEDERAS DO XIXÁ

DOI: 10.5281/zenodo.14748238

Jordana Pereira de Moraes¹

¹PROMEPE – UEG Cora Coralina

jomoraishistoria@gmail.com

Irenilde dos Passos de Castro Ribeiro²

²PROMEPE – UEG Cora Coralina

ire.dospassos@gmail.com

Carolina Pimenta Cardoso³

³PROMEPE – UEG Cora Coralina

carolinapimeenta@outlook.com

Maria das Dores da Costa⁴

⁴PROMEPE – UEG Cora Coralina

mel.costajp@gmail.com

Guilherme Luiz de Souza Silva⁵

⁵PROMEPE – UEG Cora Coralina

guilhermelss17@gmail.com

Ana de Oliveira Barbosa⁶

⁶PROMEPE – UEG Cora Coralina

anissima1964@gmail.com

Rosimary de Moura Rodrigues⁷

⁷PROMEPE – UEG Cora Coralina

rosymrdrigues@gmail.com

Morgana Rodrigues dos Santos⁸

⁸PROMEPE – UEG Cora Coralina

monatellesdh@gmail.com

Lorrany Ribeiro de Souza⁹

⁹PROMEPE – UEG Cora Coralina

psicologalorranyribeiro@gmail.com

AT04: Globalização e identidade cultural.

Este artigo trata da arte da fiação e tecelagem artesanal nos municípios de Itapuranga (GO) e Guaraíta (GO), considerando-a como saber-fazer tradicional e como referência cultural que pode se fortalecer, ser valorizada e reintroduzida entre os moradores das localidades. O objetivo é discutir como as relações sociais, afetivas e de memória são construídas no processo da fiação e tecelagem, e analisar o papel do ofício na construção da identidade das detentoras dessas referências culturais. Foi feita revisão bibliográfica em livros, artigos, dissertações e teses, o que contribuiu para a análise dos dados obtidos em campo e discutir sobre os valores do patrimônio cultural, sobre o saber-fazer e os conceitos de memória e

identidade. Outra metodologia utilizada foi a história oral que se efetivou com 58 entrevistas em áreas urbanas e rurais dos dois municípios. Através do estudo foi possível mensurar que o saber-fazer da fiação e tecelagem artesanal na região constitui-se como importante herança cultural e elemento de memória dos sujeitos para os quais essas referências culturais fazem sentido.

Palavras-chave: Fiação; Patrimônio Cultural; Saber-fazer; Tecelagem.